

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"FRANCISCO DE MIRANDA"
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA

**ALTERACIONES DEL FONDO DE OJO EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS
CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 70 AÑOS QUE ASISTEN AL
AMBULATORIO TIPO II "EL PAUJI" EN EL PERIODO
JULIO – SEPTIEMBRE 2022**

TUTOR ACADÉMICO

Dra. Karelys García
C. I: V-16.110.437

ESPECIALISTA EN MEDICINA
INTERNA

AUTORES:

Figueroa Génesis / C.I: 25.951.470

León María V. / C.I: 25.422.043

Nobile Ángel / C.I: 26.224.021

San Felipe, septiembre 2022

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"FRANCISCO DE MIRANDA"
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA

**ALTERACIONES DEL FONDO DE OJO EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS
CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 70 AÑOS QUE ASISTEN AL
AMBULATORIO TIPO II "EL PAUJI" EN EL PERIODO
JULIO – SEPTIEMBRE 2022**

Trabajo Especial de Grado para optar al título de Médico Cirujano

TUTOR ACADÉMICO

Dra. Karelys García
C. I: V-16.110.437

ESPECIALISTA EN MEDICINA
INTERNA

AUTORES:

Figueroa Génesis / C.I: 25.951.470

León María V. / C.I: 25.422.043

Nobile Ángel / C.I: 26.224.021

San Felipe, septiembre 2022

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"FRANCISCO DE MIRANDA"
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA

CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

ALTERACIONES DEL FONDO DE OJO EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 70 AÑOS QUE ASISTEN AL AMBULATORIO TIPO II "EL PAUJI" EN EL PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2022

Acepto la tutoría del presente Proyecto del Trabajo de Grado según las condiciones y normas establecidas por el área Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Experimental

"Francisco de Miranda"

 Dra. Karelys García
MEDICO INTERNISTA
C.I.: V-16.110.437
MPPS: 75075 CMY: 2904

Dra. Karelys García

C. I: V-16.110.437

Especialidad Medicina Interna

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"FRANCISCO DE MIRANDA"
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA

ACTA DE EVALUACION DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

En la ciudad de San Felipe el día XX del mes de septiembre del 2022 se reunieron

N	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIDAD
J1		
J2		
TUTORA		

Para constituir el Jurado Evaluador del Trabajo Especial de Grado titulado **ALTERACIONES DEL FONDO DE OJO EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 70 AÑOS QUE ASISTEN AL AMBULATORIO TIPO II "EL PAUJI" EN EL PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2022**, presentado por los bachilleres del Programa de Medicina que a continuación se mencionan:

AUTORES	CEDULA DE IDENTIDAD	JURADO 1			JURADO 2			TUTOR	CALIFICACION DEFINITIVA
		Ev	DO	TE	Ev	DO	TE		

Ev= Evaluación del Jurado DO= Defensa Oral TE= Trabajo Escrito

Mención Otorgada por el Jurado Evaluador:

Trabajo que se presente a fin de optar al Título de Médico Cirujano de la Universidad Nacional Experimental "Francisco de Miranda"

JURADO 1

JURADO 2

TUTOR

Firma y Sello de la Dirección del Programa

DEDICATORIA

A nuestra tutora, Dra. Karelys García, gracias por guiarnos en este camino, por sus excelentes clases y todo el conocimiento que nos brindó en la rotación de Medicina Interna, y por servirnos de apoyo, guía, y asesora en este Trabajo Especial de Grado.

A la Dra. Julica Parra, gracias por habernos ayudado tanto y adentrarse con nosotros en este trabajo especial de grado, ojalá podamos ser un cuarto de responsables y dedicados a nuestra carrera y trabajo como lo es usted.

Gracias al Dr. Checre Maluff por su disposición al enseñarnos cómo hacer adecuado estudio Fundoscópico, recalcar nos la importancia del mismo, y haber ido hasta el ambulatorio del Paují para hacer la Fundoscopia directa con nosotros, brindándole el mejor cuidado a nuestros pacientes hipertensos, y haberlo hecho todo en pro de la investigación. Fue nuestro gran mentor.

Gracias a la Dra Yoselin Arcila por prestarnos las instalaciones del ambulatorio para realizar el presente estudio y tener la mejor disposición desde el momento que le dijimos que trabajaríamos con los pacientes de la comunidad.

A nuestros pacientes de estudio, gracias por haber asistido a sus citas, por el cariño que nos transmitieron en las jornadas que realizamos, por confiar en nosotros.

AGRADECIMIENTO

Primeramente, Gracias a dios por regalarme la vida, darme dos padres maravillosos, abuelos, hermanos, tíos; y colocar en mi camino buenos compañeros, amigos y excelentes docentes.

Gracias a mis padres, María Elisa Moran y José Manuel Figueroa. Mi Madre ha sido mi apoyo incondicional, mi pilar fundamental, llegar hasta este punto de mi vida y de mi carrera te lo debo a ti, me has apoyado sin dudar ni un segundo, y cuando he dudado tú has estado para decirme “tú puedes con eso y más. Siempre has confiado en mí en todo lo que me propongo. Mi Padre, aunque no estés físicamente en este momento conmigo sé que desde el cielo estas contento, este es un sueño de los dos siempre quisiste que fuese médico y aquí estamos cumpliéndolo, gracias por siempre cuidarme y guiarme desde allá arriba.

Gracias a mis abuelos, Evelia Fonseca, Zenón Escalona, Isabel Fonseca, Luis Moran por siempre creer en mí, su primera nieta. Gracias por estar para mí en momentos donde mis padres no podían estar.

Gracia a mis tíos, María luisa Moran, Narciso Fonseca, Merlys Escalona, Astrid Escalona, Neptalí Fonseca, Danny Escalona, Fernando Escalona, Deivis Escalona y Yerar Escalon; Por cuidarme cuando tan solo era una niña, reforzar los valores que mis padres me dieron. Mi tío José siempre te voy a recordar, seré tu niña pequeña, tu Doctora como me decías, espero estés muy orgulloso de mi.

Gracias José Cárdenas, por estar en esta última etapa de mi carrera, por apoyarme, por estar en los buenos y malos momentos, por escuchar mis alegrías y también ser mi paño de lágrimas cuando estaba pasando por momentos difícil, por confiar tanto en mí.

Gracias a mis amigos, todos aquellos que estuvieron en un punto de este camino conmigo. En especial a Leudis Guillen, Wanda Pérez, María Urriola, por ser amigas incondicionales, por largas horas de estudio, cuidarme cuando lo necesité, siempre serán las hermanas que la vida me dio. A mi amiga Blanca Peralta gracias, aunque no estudiamos juntas, nos llamamos tantas noches para intercambiar información sobre temas que eran difíciles de manejar. A mis compañeros Rodrigo Chirinos, Sergio Cimbaldas, Patricia Ave, María Romero, José Guldris por hacer cada rotación diferente y especial.

Gracias a mis compañeros de tesis Angel Nobile y Valentina León, fueron días difícil, pero todo valió la pena, gracias por aguantarme con este carácter que Dios me dio, por siempre apoyarme cuando los necesité. Sé que serán los mejores médicos porque son humildes y dados con sus pacientes, me quedo con lo bueno de cada uno de ustedes y lo podre en práctica para ser cada día mejor persona.

Génesis Joselin Figueroa Morán

AGRADECIMIENTO

A mis padres Geo y Jesús, gracias por el esfuerzo y sacrificio que han hecho a lo largo de estos años para que yo pudiese estudiar, por no dudar de mí y de mis capacidades y por levantarme todas las veces que me caí. Constantemente pienso en lo afortunada que soy por tener papás que me han apoyado en todas las decisiones que he tomado hasta ahora. Este logro es tanto de ustedes como mío y jamás voy a poder agradecerles lo suficiente, los amo.

Mis abuelos Teresa y Manuel, gracias por su amor incondicional, por preocuparse de que todo estuviese listo y que nada me faltara cada vez que iba a iniciar un nuevo semestre; mi alegría más grande es tenerlos vivos y sanos para que puedan ver a su primera nieta convertirse en médico.

Mis hermanas Ana y Juliette, que, aunque comencé este camino cuando eran muy pequeñas y no entendían bien lo que significaba, o lo ausente que iba a estar en sus vidas por encontrarme lejos, espero que siempre se sientan orgullosas de su hermana mayor y sepan que voy a estar para ustedes siempre como su guía.

A toda mi familia, que me han dicho Dra desde el primer semestre de la carrera con la misma alegría y orgullo que sienten hoy, al convertirme finalmente en médico, gracias por las palabras de aliento y el cariño en todo este tiempo.

Gabriel, gracias por el amor y apoyo que me has brindado, por compartir conmigo éste viaje, por ser fuerza y calma cada vez que lo he necesitado, siempre mostrándome una sonrisa. Luis, gracias por ser el mejor compañero que tuve en todos estos años de vivir en residencias; compartir con ambos ha sido alegría pura incluso en los momentos duros.

Amigas del Colegio, gracias por demostrar su cariño cada vez que me veían haciendo lo que me gustaba, y por pedirme indicaciones médicas, aunque apenas estuviese comenzando la carrera; no hay amistad más bonita que la que se sigue cultivando a pesar del tiempo y la distancia.

Al Crew, por ser la amistad más sincera que hice en la Universidad, ojalá la vida nos vuelva a juntar y parezca que no ha pasado un día desde esas reuniones en Cruz Verde. A Berza y Daniela gracias por las risas y el llanto compartido, por el ánimo colectivo que nos dábamos cuando algo andaba mal, y por esas tardes de café que no podían faltar como excusa para dejar de estudiar un rato.

Finalmente, gracias a mis compañeros de tesis Ángel y Génesis, quienes junto a Rodrigo, Urriola y Romerito me acompañaron en este camino desde nuestras primeras semanas en San Felipe donde todo era ensayo y error, hoy me siento nostálgica y orgullosa por ver en lo que nos hemos convertido y lo lejos que hemos llegado, les deseo éxitos en todo lo que hagan a partir de ahora.

María Valentina León Esc

AGRADECIMIENTO

Mis agradecimientos no pueden iniciar de una manera distinta que no sea dirigida a mis padres, mis dos pilares y motores de vida. Kathiusca Vargas y Angel Nobile. Gracias a quiénes me han facilitado las herramientas para alcanzar todas mis metas desde que tengo consciencia, y que hoy este logro no es sólo personal, es un logro de todo un equipo, nuestro equipo. Una vida será insuficiente para agradecer las increíbles personas, padres, mentores, amigos, que han sido para mí. Los amo muchísimo. Si volviese a nacer, no podría vivir una nueva vida si no es con ustedes mismos. Me tocaron los mejores. Lo que soy hoy y seré mañana, será gracias a ustedes.

Sin embargo, una persona fue una pieza fundamental en esta travesía llamada Medicina, no solo por darme su amor incondicional desde siempre sino también por el increíble apoyo que recibí en todos mis años de estadía en Coro, desde aquel marzo del 2014 que iniciaba la carrera hasta ese momento que por fin alcancé las pasantías clínicas en el 2019. Mi abuela “Tata”. Cinco años de amor sin igual, apoyo incondicional, y compañía inmejorable que hizo que esa etapa en la que muchos se sentían tristes o solos por estar lejos de sus hogares o familias, yo simplemente me sentía en mi segunda casa. Mi experiencia vivida durante el básico jamás podría haber sido mejor, sin ella no.

Y si hablamos del básico es imposible no hacer mención a la familia Gutiérrez Tombolato, quiénes durante los primeros semestres vivimos el estrés de esta carrera juntos, me trataron como otro de la familia y que ante cualquier problema podía contar con ustedes, mi cariño estará con ustedes siempre.

Agradecimientos varios a todos los que en algún punto de mi carrera aportaron un granito de arena para lograr lo que hoy se está materializando, ser académicamente Médico Cirujano. Mi tía Khassandra Vargas, con quién siempre conté y muchas veces me ayudó, incluso cuando estaba en San Felipe y tocaba hacer diligencias en el rectorado de último momento, allí estuviste para mí, esa mano tendida jamás será olvidada; apoyo y cariño jamás dejé de recibir. A la Dra. Arlenys Mendoza, por asesorarme y orientarme incluso en mis primeros pasos de esta carrera, cuando aún ni siquiera había iniciado; imposible pasar desapercibido esos momentos de estrés, angustia, donde me ayudaste a seguir adelante y superar infortunios propios de la vida misma. Epifanio Ochoa, con quien estaré agradecido siempre por haberme servido de puente entre la Universidad y yo. En ese momento ayudaste a un adolescente, que hoy es un adulto cumpliendo su meta, eres parte de esta victoria también.

Agradecimientos para mis compañeras y próximamente colegas Génesis Figueroa y María Valentina León, con quienes tuve la dicha de coincidir, conocer y compartir desde que iniciamos las pasantías clínicas hasta hoy, siendo equipo en esta etapa tan hermosa, culminando APS y ahora Trabajo Especial de Grado, juntos conseguimos este maravilloso logro. Sé que serán grandes profesionales, pero por sobre todo humanos, jamás dejen de ser así.

Angel Antonio Nobile Vargas

ÍNDICE GENERAL

	Pág
INDICE DE CUADROS.....	x
INDICE DE GRÁFICAS.....	xi
RESUMEN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTRODUCCION.....	1
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	10
Objetivo General.....	10
Objetivos Específicos.....	11
SISTEMA DE VARIABLES	11
Operacionalización de las variables.....	13
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION	15
Diseño de la Investigación.....	15
Nivel y Tipo de la investigación.....	15
Población y Muestra.....	16
Criterios de Inclusión.....	16
Criterios de Exclusión.....	16
Técnica e Instrumento de Recolección de Datos.....	18
Validación del Instrumento.....	18
Técnica de Procesamiento y Análisis de los Datos.....	18
RESULTADOS	31
Discusión Y Conclusiones	41
RECOMENDACIONES	44
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	35
ANEXOS	48
Anexo A.....	49
Anexo B.....	51
Anexo C.....	53

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO	pp.
1 Operacionalización de Variables.....	13
2 Matriz de Datos Iniciales de los sujetos de estudio	18
3 Matriz de Datos Iniciales de los sujetos de estudio según edad y sexo....	19
4 Distribución absoluta y porcentual de los sujetos de estudio según antecedentes patológicos personales.....	20
5 Distribución absoluta y porcentual de los sujetos de estudio según antecedentes patológicos personales.....	21
6 Distribución absoluta y porcentual de los sujetos de estudio según la exploración física.....	22
7 Distribución absoluta y porcentual de los sujetos de estudio según las alteraciones de ojo derecho.....	23
8 Distribución absoluta y porcentual de los sujetos de estudio según las alteraciones de ojo izquierdo.....	24
9 Distribución absoluta y porcentual de los sujetos de estudio según la Clasificación de Keith-Wagener-Barker.....	25

ÍNDICE DE GRÁFICOS

GRÁFICO		pp.
1	Representación Porcentual de los sujetos de estudio por rango de edad y sexo.....	26
2	Representación porcentual de los sujetos de estudio según el IMC.....	26
3	Representación porcentual de los sujetos de estudio según antecedentes patológicos personales.....	27
4	Representación porcentual de los sujetos de estudio según antecedentes patológicos personales.....	27
5	Representación porcentual de los sujetos de estudio según la Exploración Física.....	27

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"FRANCISCO DE MIRANDA"
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA

**ALTERACIONES DEL FONDO DE OJO EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS
CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 70 AÑOS QUE ASISTEN AL
AMBULATORIO TIPO II "EL PAUJI" EN EL PERIODO
JULIO – SEPTIEMBRE 2022**

AUTORES: Figueroa Génesis, León María V. Nobile Ángel

RESUMEN

La HTA es considerada un marcador de daño a órgano diana, por lo que su estudio a través del examen de fondo de ojo brinda información importante acerca del grado de afectación vascular sistémica, por tal razón la investigación tuvo como objetivo describir las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos. Se sustentó en una investigación de campo de nivel descriptivo con un diseño no experimental, de corte transversal. La población estará representada por los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asistieron al Ambulatorio Tipo II "El Paují", ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022. La muestra estuvo constituida por los 43 pacientes de ambos sexos, hipertensos que se seleccionaron mediante la discriminación arrojada por los datos demográficos. Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta utilizando como instrumento un cuestionario que fue validado por tres expertos en el área de Medicina Interna. Luego de aplicado, se realizó el análisis e interpretación de resultados, que fueron representados en cuadros y gráficos, de donde se pudo determinar que, la mayor cantidad de alteraciones fundoscópicas se observó en los pacientes hipertensos moderados y con 10 años o más de evolución de la enfermedad, por lo que se puede inducir que la presencia de retinopatía hipertensiva se correlaciona con el mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Asimismo, se determinó que un 56% (24 casos) se ubican en la clasificación de Grado II de Retinopatía Hipertensiva de la Escala de Keith-Wagener-Barker.

Palabras claves: Fondo de ojo, hipertensión arterial, factores de riesgo, datos demográficos.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"FRANCISCO DE MIRANDA"
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA

**ALTERATIONS OF THE EYE FUNDUS IN HYPERTENSIVE PATIENTS AGED
BETWEEN 30 AND 70 YEARS OLD WHO ATTEND THE TYPE II
AMBULATORY "EL PAUJÍ" DURING THE PERIOD
JULY – SEPTEMBER 2022**

AUTHORS: Figueroa Génesis, León María V. Nobile Ángel

ABSTRACT

Hypertension is considered a marker of target organ damage, so its study through fundus examination provides important information about the degree of systemic vascular involvement, for this reason the research aimed to describe fundus alterations. eye in hypertensive patients. It was based on descriptive level field research with a non-experimental, cross-sectional design. The population will be represented by hypertensive patients aged between 30 and 70 years who attended the Type II Ambulatory "El Paují", located in the San Felipe Municipality of the Yaracuy state, in the period from July to September 2022. The sample was constituted by the 43 hypertensive patients of both sexes who were selected through discrimination based on demographic data. For data collection, the survey technique was applied using a questionnaire as an instrument that was validated by three experts in the area of Internal Medicine. After application, the analysis and interpretation of results was carried out, which were represented in tables and graphs, from which it was possible to determine that the greatest number of fundoscopic alterations was observed in moderate hypertensive patients and with 10 years or more of evolution of the disease, so it can be induced that the presence of hypertensive retinopathy is correlated with the longer evolution time of the disease. Likewise, it was determined that 56% (24 cases) are classified as Grade II of Hypertensive Retinopathy of the Keith-Wagener-Barker Scale.

Keywords: Eye fundus, arterial hypertension, risk factors, demographic data.

INTRODUCCIÓN

En medicina a nivel mundial, la Hipertensión Arterial (HTA) es conocida como uno de los asesinos silenciosos,¹ característica predominante para evitar a toda costa las repercusiones sistémicas o la afectación de órganos blancos que produce esta patología, entendiendo que esta es una condición médica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión arterial por encima de 139/89 mmHg¹ y que la Organización Mundial de la Salud (OMS)², la considera un problema, debido a que es una de las enfermedades crónica-degenerativa que afecta a millones de personas y causa alrededor de 3 millones de muertes al año en todo el mundo, por los efectos que ella en sí produce, así como las consecuencias que derivan de ella.²

Ante esto, es importante señalar que, quienes padecen de HTA por lo general, pueden permanecer asintomáticos durante largo tiempo, hasta llegar alcanzar estadios avanzados de la enfermedad.³ Por lo general, la sintomatología que deriva de la misma aparece luego de un periodo de 10 a 15 años de haberse instaurado la enfermedad, por cuanto los signos y síntomas por los que el paciente hipertenso acude a la consulta médica, se deben principalmente a la repercusión que las lesiones a nivel de la micro y/o macrocirculación genera en órganos como el corazón, el cerebro, los riñones, la retina y los vasos sanguíneos periféricos; los denominados órganos diana.³

Diversas literaturas⁴ afirman que el daño producido en los órganos diana es subclínico; la hipertrofia ventricular izquierda, el aumento del grosor de la media de los vasos sanguíneos de gran calibre, la microalbuminuria, las alteraciones cognitivas y la retinopatía hipertensiva son claros ejemplos de esto, y pueden pasar desapercibidos por algún tiempo hasta que desencadenan en complicaciones tales como el evento cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca congestiva, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia renal y la oclusión vascular retiniana; que se presentan con una sintomatología marcada.⁴ Asimismo relacionan que la historia natural de la enfermedad en lo que respecta a la afectación de órganos diana, puede modificarse con el mantenimiento de niveles óptimos de presión arterial mediante terapéutica adecuada y adherencia sostenida.⁴

Tomando en consideración las alteraciones producidas por la HTA en los órganos diana, se hace referencia a la afectación en la circulación del globo ocular, puesto que estructuras como

la retina, la coroides y el nervio óptico se ven afectadas mayormente por los valores elevados de presión arterial, estos pueden llevar a producir en estas estructuras alteraciones anatómicas y fisiológicas.⁵ Estos cambios a nivel ocular producidos por la elevación persistente de la presión arterial sistémica forman parte de una entidad conocida como retinopatía hipertensiva.⁵

Asimismo, Wong y Col.2014⁶ afirma que la prevalencia de esta patología varía de acuerdo a la población estudiada, algunos estudios reportan prevalencias que van del 1 al 11% en pacientes en quienes se ha descartados otras patologías afines causante de la disminución de la agudeza visual, tal como la Diabetes Mellitus; estos resultados publicados contradicen con lo reportado por el Framingham Eye Study en 1980, en donde la prevalencia encontrada de retinopatía hipertensiva fue del 1% entre los participantes a quienes se les realizo examen oftalmoscópico previa dilatación pupilar.⁶

En este sentido, la retinopatía hipertensiva se la ha considerado un marcador de daño a órgano diana y se la ha utilizado para predecir el riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular y/o enfermedad cardiovascular e incluso como predictor de mortalidad.⁷ Asimismo, en 1939 Keith et al.⁸ demostraron que los signos de la retinopatía hipertensiva eran predictores de muerte en pacientes con hipertensión arterial. Lo que hace que la importancia de este estudio y sus posibles resultados conlleven a un compromiso por parte del personal de salud de atención primaria, así como los especialistas, para el diagnóstico precoz y la intervención adecuada de las alteraciones retinianas y sus probables asociaciones con otros órganos blanco. Bajo esta perspectiva, las alteraciones características producidas por la retinopatía hipertensiva en las diferentes estructuras oculares pueden evidenciarse de manera sencilla mediante un examen denominado fondo de ojo, oftalmoscopia o fundoscopia;⁹ el cual consiste en la visualización de la retina y el disco óptico a través de la pupila y los medios transparente del globo ocular con la ayuda de un instrumento denominado oftalmoscopio, previa dilatación pupilar con colirios midriáticos, como tropicamida, es relativamente fácil de realizar y puede encontrarse disponible incluso en los niveles más básicos de atención en la salud.⁹

Dada la importancia de realizar este procedimiento en la primera línea de atención al paciente, surge la inquietud de indagar acerca de los mecanismos fisiopatológicos que llevan al desarrollo de la retinopatía hipertensiva, puesto que se sabe que al igual que ocurre en otros

órganos diana, como respuesta inicial frente a los cambios en la presión arterial sistémica, se inician una serie de fenómenos de autorregulación, caracterizados por vasoespasmo y vasoconstricción, a nivel de la microcirculación retiniana con la finalidad de intentar mantener un riego sanguíneo adecuado.⁹ Dichos fenómenos se pueden evidenciar a través de la Fundoscopia y varían de acuerdo con la etapa en la que se encuentre el proceso, el tiempo de evolución de la enfermedad y de los valores de la presión arterial que presente el paciente al momento de su ingreso.

Al considerar lo planteado anteriormente, es importante señalar que los signos que pueden observarse en el fondo de ojo como consecuencia de la HTA se manifiestan con diferentes alteraciones, entre estas están las alteraciones en los cruces arteriovenosos, del reflejo vascular, la reducción del calibre de las arteriolas, la alteración del trayecto arteriolar y las aneurismas, también se pueden presentar como signos de retinopatía hipertensiva las hemorragias retinianas, coroideas, prerretinianas y vítreas, los exudados blandos y algodonosos, los exudados duros y el edema de papila.¹⁰

En este sentido, la valoración inicial de un paciente hipertenso, debe incluir una adecuada y completa anamnesis en la emergencia de los centros médicos asistenciales, con énfasis en los síntomas y en el daño de órgano blanco, tratando de identificar los factores subyacentes que hayan podido precipitar la crisis, así como la predicción de posibles complicaciones, esto con la finalidad de disminuir la prevalencia y ante la misma, la atención primaria de salud se transforme en una herramienta efectiva. Por tal razón, el abordaje de personas con cifras tensionales altas debe ser integral, por la cual la participación coordinada del equipo de salud en su atención es un elemento clave para el éxito del diagnóstico precoz y posterior control del paciente.

Ante esto, es importante señalar que durante la práctica diaria se ha confirmado una gran incidencia de personas con HTA, ya sea por control inadecuado de la tensión, como por la poca continuidad en el tratamiento médico u otra causa; ante lo cual es importante resaltar en la población el conocimiento a tiempo de esta complicación de la HTA, evitando de esta manera el deterioro de su calidad de vida.

Asimismo, en base a las manifestaciones observadas en la atención primaria y posterior a la oftalmoscopia, es importante darles una clasificación a estos hallazgos, actualmente existen varias escalas utilizadas para la categorización de esta patología, sin embargo, la más utilizada

hasta el día de hoy sigue siendo la de Keith- Wagner-Barker;^{8,11} que divide la enfermedad en cuatro grados principales de acuerdo con su gravedad. En la retinopatía hipertensiva grado I o leve se evidencia relación Arterio-Venoso 1:2; hemorragias, exudados algodonosos y Papiledema ausentes; se aprecia en el reflejo arteriolar una línea amarilla levemente ensanchada, columna roja de sangre; Cruce Arterio-Venoso grado I, leve depresión de la vena. En el grado II o moderada la relación AV es proporción 1:3; Hemorragias, exudados algodonosos y Papiledema continúan ausentes; el reflejo arteriolar progresa a una línea amarilla ancha (Hilo de Cobre) y la columna de sangre ya no es visible; Cruce AV grado 2, Depresión moderada de la vena. En la retinopatía hipertensiva grado III la relación AV es de proporción 1:4, ya se evidencian Hemorragias y Exudados Algodonosos, pero no Papiledema; El reflejo arteriolar evoluciona a una línea blanca ancha (Hilo de Plata), la columna de sangre permanece no visible; Cruce AV grado 3, hay desviación del ángulo recto o desaparición de la vena bajo la arteriola, además de una dilatación distal de la vena. Por último, el grado IV o retinopatía hipertensiva acelerada se distingue por la relación AV se define como cordones fibrosos, Hemorragias en llama, y la presencia de papiledema. En ciertas ocasiones se incluye el grado cero dentro de esta clasificación y hace referencia a la ausencia de hallazgos patológicos o a un examen de fondo de ojo normal.¹¹

Con base en la importancia en el conocimiento de la fuente, de la fisiopatología, de sus complicaciones y del tratamiento de la hipertensión arterial, se hace cada vez más significativo la necesidad de prevenir la repercusión sobre órganos blanco que va a ser finalmente los responsables de la morbimortalidad de esta patología. Siendo la retina uno de esos órganos y entendiendo que en un inicio las manifestaciones del daño ocular son asintomáticas y que cuando pierden esta calidad es probable que se dificulta incluso la progresión de ella, hace indispensable el conocimiento de lo que sucede en estadios precoces y en el inicio de hipertensión arterial en cada paciente, se puede considerar a la retinopatía hipertensiva como un indicador del control de la presión arterial.

Ante la problemática planteada, lo sencillo de realizar el diagnóstico y la importancia que tienen los hábitos de vida saludable para el control de la HTA, se propone dar respuesta a las siguientes interrogantes:

¿Será posible identificar a los pacientes con HTA según datos demográficos que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022?

¿Se podrá caracterizar según los factores de riesgo, a los pacientes con HTA con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022?

¿Se podrá clasificar según el grado de HTA a los pacientes con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022?

¿Será posible determinar las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022?

Justificación

La HTA es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Esta condición vascular involucra todos los sistemas del organismo. Debido a la transparencia del ojo, la oftalmoscopia directa permite la observación de arteriolas y vénulas durante el examen clínico del paciente y pueden detectarse los cambios que produce la HTA en la retina, la coroides y el nervio óptico, de allí la importancia de realizar dicha investigación, puesto que se pretende describir las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años, la cual reviste gran importancia por el impacto social que pueda generar en las personas que asisten al Ambulatorio “El Paují”.

Asimismo, desde el punto de vista de salud es pertinente para todos los habitantes de esa comunidad y sus alrededores, así como para el personal que labora en dicho ambulatorio, puesto que generara nuevos esquemas y servirá de referencia a otras instituciones. A nivel metodológico es relevante, pues es importante mencionar que existen pocos trabajos en el estado Yaracuy sobre el tema, a raíz de lo investigado, por tal razón la información que se obtendrá, servirá de referencia para futuras investigaciones y así servir de referencia con la finalidad de prevenir y evitar complicaciones clínicas de la HTA en los sujetos de estudio a futuro, además de la importancia de la concienciación de la sociedad en base a los beneficios de mantener buenos hábitos de vida.

Por último, se justifica a nivel social, puesto que se trata de realizar un estudio sobre un tema que presenta características que lo hacen especialmente atractivo, fácil de realizar y, además, se presente como una oportunidad más de hacer ver la importancia que ofrece los hallazgos observados mediante el fondo de ojo, pudiendo establecer una relación entre estos y la prevención de complicaciones de la HTA. Para integrar el tema de la presente investigación con los basamentos teóricos, legales y antecedentes relacionados a las variables, se realizó la revisión de varios trabajos con hechos similares que lo sustentan, siendo estos los siguientes:

A nivel internacional, la Revista Cubana de Oftalmología 2019¹² publica la investigación titulada “El fondo de ojo en la urgencia médica no oftalmológica” cuyo objetivo era identificar los principales motivos de indicación del fondo de ojo urgente y su pertinencia. Se realizó un estudio descriptivo transversal en el periodo comprendido desde el 29 de mayo hasta el 1ro. de diciembre del año 2018, en una muestra de 59 pacientes de un universo de 67 casos con indicación de fondo de ojo urgentes, a realizarse en la consulta del Cuerpo de Guardia de Oftalmología en la Unidad de Cuidados Intensivos Especiales y en salas intrahospitalarias del Hospital General Docente Provincial “Antonio Luaces Iraola”, de la provincia de Ciego de Ávila, Cuba.¹²

Entre sus resultados, destacan que el 28,8 % de los fondos de ojos fueron ordenados por Medicina Interna, seguido por Pediatría y Ginecobstetricia con 20,3 % cada uno. El antecedente patológico personal ocular más frecuente fue la ametropía y el familiar el glaucoma. El antecedente patológico personal sistémico más frecuente fue la hipertensión arterial. Las razones que motivaron su indicación urgente, en orden de frecuencia, fueron: el síndrome de hipertensión arterial en gestantes, el síndrome de cefalalgia, el traumatismo craneoencefálico en púerperas, el síndrome febril y el síndrome vertiginoso. Solo en 2 pacientes se visualizaron signos de sospecha de glaucoma, sin otras alteraciones a nivel de la papila óptica, y retina del polo posterior en los casos restantes.¹²

Conclusiones: Todos los fondos de ojos realizados fueron negativos para papiledema, signo que presumiblemente debe descartarse, en dependencia del motivo y la especialidad que lo indique con urgencia.¹²

Asimismo, en España, la Revista Science Direct 2014¹³ en su apartado Hipertensión y Riesgo Vascular, publica un estudio titulado “Importancia de la valoración del fondo de ojo en el

paciente hipertenso” en donde se afirma que la hipertensión arterial (HTA) es el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y también de lesiones vasculares en la retina. Las alteraciones oculares de la HTA incluyen tres manifestaciones distintas e independientes en la retina, nervio óptico y circulación coroidal. El estudio oftalmológico realizado de forma habitual en todo paciente hipertenso ayuda a valorar la gravedad de la hipertensión.¹³

Las últimas guías de la European Society of Hypertension-European Society of Cardiology (ESH/ESC) incluyen el examen fundoscópico dentro de los métodos para evaluar la lesión de órgano diana en el paciente hipertenso. La existencia de hemorragias y exudados, signos de hipertensión maligna, obligará a realizar un tratamiento antihipertensivo más agresivo, a la vez que se llevan a cabo exploraciones complementarias. El reciente desarrollo de técnicas de fotografía del fondo de ojo ha permitido una precisa documentación de los signos micro vasculares de la retina en la HTA en estudios realizados en población general. En numerosos estudios se ha comunicado la correlación entre las lesiones retinianas micro vasculares, las lesiones de órgano diana y el desarrollo de diabetes, además de constituir un predictor independiente de ictus. En esta revisión se presentan las características de las lesiones oculares en la HTA, su clasificación y su correlación con la enfermedad cardiovascular.¹³

En el mismo orden de ideas, en Colombia, Aguirre y Col. 2013¹⁴ presentaron un artículo ante la Universidad de Manizales titulado “Hallazgos en el fondo de ojo en pacientes pertenecientes al programa de hipertensos de una entidad de salud de 1° nivel de Manizales, Colombia, 2012” cuyo objetivo fue evaluar los cambios retinianos de 60 pacientes hipertensos del programa de vigilancia y control de la hipertensión arterial de ASSBASALUD ESE situada en la ciudad de Manizales, Caldas, Colombia.

Materiales y métodos: A estos pacientes se les hizo examen de fondo de ojo, y se tomaron otras variables de la historia clínica. **Resultados:** 51,7% de los pacientes fueron de sexo masculino, edad promedio 64,4 años, todos afiliados al régimen subsidiado de la seguridad social. Al 65% de los pacientes se les diagnosticó algún grado de retinopatía hipertensiva, siendo el grado I el más frecuente con 38,3%, el 30% tenían la agudeza visual, y el 3,3% el tono intraocular alterados, 75% presentaban cifras tensionales en el orden de pre-hipertensión, con 5 años en promedio de diagnóstico, el 78,3% asiste a controles periódicamente, 73,3% con antecedentes familiares de hipertensión, el 10% aceptaron consumir alcohol y el 18%

dijeron ser fumadores, 86,7% estaban recibiendo medicamentos antihipertensivos. Se encontraron relaciones significativas entre consumo de medicamentos, y variables de fondo de ojo.¹⁴

Conclusiones: La retinopatía es uno de los cambios de órgano blanco que se manifiesta en forma más temprana. Llama la atención la proporción tan alta de esta complicación a pesar de ser una población en vigilancia y control de la hipertensión.¹⁴

En el mismo año, en Cuba, Márquez y Col. 2013¹⁵ presentaron una investigación titulada “Cambios vasculares de la retina en pacientes con hipertensión arterial esencial” con el objetivo de describir los cambios del sistema vascular de la retina en pacientes con hipertensión arterial esencial leve y moderada a través de las alteraciones en el fondo del ojo, la respuesta de los test electrofisiológicos y el comportamiento de la dinámica circulatoria por angiografía.¹⁵

Realizaron un estudio descriptivo de corte transversal de las manifestaciones vasculares oculares en 90 pacientes de ambos sexos, con edades entre 15 y 50 años. Resultados: 94,4 % de los pacientes estudiados presentaron alteraciones en los estudios realizados, resultando los test electrofisiológicos los más afectados (76,6 %). La alteración más frecuente en el fondo de ojo fue el estrechamiento arteriolar generalizado; la más frecuente en la dinámica circulatoria fue la disminución en la velocidad de relleno. Conclusiones: la mayoría de los pacientes estudiados presentaron cambios vasculares en la retina. Los test electrofisiológicos resultaron ser los más sensibles a estos cambios. Los pacientes con ausencia de cambios oftalmoscópico que presentaron cambios electrofisiológicos se encontraban en un estadio inicial de la enfermedad.¹⁵

En Ecuador, Lascano, M. 2011¹⁶ presento ante la Universidad Técnica de Ambato su Trabajo Especial de Grado “Retinopatía Hipertensiva en relación al tiempo de evolución desde el diagnóstico de Hipertensión Arterial en pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Ambato, durante el Período noviembre del 2010 a enero del 2011” Se realizó un estudio transversal no experimental, descriptivo, de cohorte con la finalidad de: Determinar la relación en el desarrollo de retinopatía hipertensiva con el tiempo de evolución desde el diagnóstico de hipertensión arterial en pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Ambato, el grado de retinopatía que presentan los pacientes, la severidad de hipertensión.¹⁶

El universo de estudio estuvo constituido por los pacientes hipertensos atendidos en consulta externa de Oftalmología, ingresaron 54 pacientes al estudio, cuyas edades fluctuaron de entre 38 años a 80 años, con un 54.60% de sexo femenino, se halló que el 70,4 % de los casos presentó alteraciones en la Fundoscopia, se detectó en el 35 % de los casos presentaba retinopatía hipertensiva grado II. La relación con el tiempo de evolución de HTA y la presencia de retinopatía fue del 55.6% de retinopatía hipertensiva en pacientes con más de 10 años de evolución de HTA (OR 7.85; IC 2.15-32.1; p= 0.0000039). En conclusión, la presencia de retinopatía hipertensiva se correlaciona con el mayor tiempo de evolución de la enfermedad.¹⁶

A nivel nacional, en Venezuela, específicamente en el estado Bolívar, Osorio y Col. 2008¹⁷ realizaron una investigación titulada “Caracterización de las alteraciones del fondo de ojo en pacientes hipertensos en una comunidad venezolana.” Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo en 114 pacientes dispensarizados como hipertensos pertenecientes a 2 consultorios médicos de la Misión Barrio Adentro, ubicados en la comunidad rural de Monterralo-Pueblito, perteneciente al municipio Piar, Estado Bolívar, Venezuela, desde septiembre de 2004 a enero del año 2005, para estudiar más profundamente el papel de la hipertensión arterial en el desarrollo de alteraciones retinianas.¹⁷

Todos los pacientes fueron evaluados desde el punto de vista general y fundoscópico, y se encontró un predominio del sexo femenino, con una mayor incidencia en los mayores de 60 años. De los pacientes estudiados, 58 presentaron algún grado de retinopatía, y el mayor número presentaba grados iniciales de retinopatía. La mayor cantidad de afecciones fundoscópicas se observó en los pacientes hipertensos moderados y con 10 años o más de evolución de la enfermedad.¹⁷

Para sustentar legalmente el presente estudio, se fundamentará en un cuerpo de leyes y normas nacionales, como: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)¹⁸, Ley Orgánica de Salud (1998)¹⁹, los más inherentes al tema se citan a continuación:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículo 46. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: Ninguna persona será sometida sin su libre consentimiento a experimentos científicos, o a exámenes médicos o de laboratorio, excepto cuando se encontrare en peligro su vida o por otras circunstancias que determine la ley. ¹⁸

Artículo 83. “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida, éste promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar su calidad, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud... deben participar activamente en su promoción, defensa... cumplir con las medidas sanitarias, de saneamiento establecida por la ley...”¹⁸.

Artículo 84. “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad”¹⁸.

Artículo 86: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social...”¹⁸

Quedando expresado en su contenido que guardan relación con el estudio y lo sustentan ya que se refiere a la obligación que tiene el Estado para garantizar el derecho a la salud y protección en casos de enfermedades para satisfacer las necesidades de la población a través del cumplimiento de medidas sanitarias.

Ley Orgánica de Salud (1998)¹⁹ en su **Artículo 1°** afirma que: “Esta Ley regirá todo lo relacionado con la salud en el territorio de la República. Establecerá las directrices y bases de salud como proceso integral, determinará la organización, funcionamiento, financiamiento y control de la prestación de los servicios de salud...”¹⁹

Artículo 2°.- Se entiende por salud no sólo la ausencia de enfermedades sino el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental.¹⁹

Estos artículos que rige esta ley son de fundamento para este estudio con el solo hecho de referirse a la salud como un proceso integral, donde se involucre las organizaciones comunitarias, asociaciones, por lo tanto, son necesarias acatarlas para un desarrollo óptimo y en concordancia con los pacientes que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General

Describir las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Objetivos Específicos

1. Identificar a los pacientes con HTA según datos demográficos que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.
2. Caracterizar según los factores de riesgo a los pacientes con HTA con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.
3. Clasificar según el grado de HTA a los pacientes con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.
4. Determinar las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.

SISTEMA DE VARIABLES

Variable Independiente

Datos Demográficos: Se refieren, entre otros, al análisis de la población por edades, características sociales de la población, datos de interés para estudios como edad, sexo, peso,

talla, situación familiar, grupos étnicos, actividades económicas y estado civil, niveles de educación y otras estadísticas económicas y sociales.²⁰

Factores de Riesgo: Exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.²¹

Hipertensión Arterial: Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias, que son grandes vasos por los que circula la sangre en el organismo. Se considera que la persona presenta hipertensión cuando su tensión arterial es demasiado elevada.²²

Variable Dependiente

Fondo de Ojo: Es la superficie interior del ojo opuesta al cristalino e incluye la retina, el disco óptico, la mácula, y la fovea. El fondo de ojo se puede examinar mediante oftalmoscopia y/o fotografía de fondo de ojo.⁷

Cronicidad: La OMS considera las enfermedades crónicas como «aquellas enfermedades que presentan una larga duración (más de 6 meses) y una progresión lenta, no se transmiten de persona a persona y son consideradas, por lo tanto, como no transmisibles», por lo tanto, los hallazgos en la Fundoscopia se verán influenciados y relacionados al tiempo que el paciente tenga padeciendo la enfermedad de Hipertensión Arterial.²⁰

Cuadro 1**OPERACIONALIZACION DE VARIABLES**

Objetivo General: Describir las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Objetivo Específico	Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores
Identificar a los pacientes con HTA según datos demográficos que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.	Datos Demográficos	Características biológicas, socioeconómicas y culturales que están presentes en la población sujeta a estudio.	Información específica de los sujetos de estudio.	Características Demográficas	Edad Sexo Peso Talla
Caracterizar según los factores de riesgo a los pacientes con HTA con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.	Factores de Riesgo	Exposición de un individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión.	Circunstancias de origen físico, biológico, social o cultural que aumentan la probabilidad de presentar HTA.	Factores no modificables Factores modificables	Antecedentes patológicos personales Antecedentes familiares Hábito Alimenticio Hábito Tabáquico Hábito Etílico Obesidad Sedentarismo

Fuente: Figueroa, G. León, María V. Nobile, A. (2022)

Cont. Cuadro 1

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

Objetivo General: Describir las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Objetivo Específico	Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores
Clasificar según el grado de HTA a los pacientes con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.	Hipertensión Arterial	Fuerza ejercida por la sangre contra cualquier unidad de área de la pared del vaso.	Es una enfermedad que se manifiesta por elevación de las cifras tensionales	Toma de PA	<p>Normal: <130 mmHg y <85 mm Hg.</p> <p>Normal Alta: 130 - 139 mm Hg y 85 - 89 mm Hg.</p> <p>HTA: grado 1: 140 - 159 mm Hg y 90 - 99 mm Hg.</p> <p>HTA: grado 2: \geq 160 mm Hg y \geq 100 mm Hg</p>
Determinar las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují” en el periodo julio – septiembre 2022.	Fondo de Ojo	Conjunto de alteraciones que aparecen en el fondo del ojo como consecuencia de la presencia de la hipertensión arterial.	Cambios en el árbol vascular del paciente.	Alteraciones del Árbol Vascular	<p>Normal: Sin alteraciones.</p> <p>Grado I: Relación AV 1:2, Reflejo Arterioar: Línea amarilla levemente ensanchada, Cruce AV grado 1: Leve depresión de la vena.</p> <p>Grado II: Relación AV 1:3, Reflejo Arterioar: Línea amarilla ancha (en hilo de cobre) columna de sangre no visible. Cruce AV grado 2: Depresión moderada de la vena.</p> <p>Grado III: Relación AV 1:4, Hemorragias en los cruces. Reflejo Arterioar: Línea blanca ancha (en hilo de plata) columna de sangre no visible. Cruce AV grado 3: Desviación en ángulo recto o desaparición de la vena bajo la arteriola; dilatación distal de la vena.</p> <p>Grado IV: AV como Cordones fibrosos, columna de sangre no visible. Hemorragias en llama, exudados algodonosos y Papiledema. Cruce AV grado 4</p>

Fuente: Figueroa, G. León, María V. Nobile, A. (2022)

MARCO METODOLÓGICO

En esta fase se describieron los métodos, técnicas y procedimientos que fueron aplicados para lograr de manera más objetiva y práctica la realización del mismo, por lo tanto, la presente investigación se ubicó en un paradigma cuantitativo o positivista ya que empleó instrumentos de medición para la recolección de datos que posteriormente fueron analizados a fin de concretar conclusiones.²³

Tipo de Investigación

En esta sección se indica la clase de estudio que se llevó a cabo, permitiendo obtener nuevos conocimientos de la realidad social.²⁴ Por lo tanto, la presente investigación de campo se llevó a cabo directamente con los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asistieron al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Nivel de la Investigación

El objetivo principal de la presente investigación fue describir las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años, para tal fin se empleó un enfoque de investigación descriptivo. El propósito de este nivel fue interpretar realidades de hecho. Por lo tanto, se incluyó descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos²⁵.

Diseño del Estudio

Según la estrategia que adopte el investigador para responder al problema, dificultad o inconvenientes planteados en el estudio, se puede deducir el diseño empleado²⁵. Por lo tanto, se enmarcó en un diseño No Experimental, el cual se caracteriza porque se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable, por lo que se apoyó en una investigación de corte Transversal puesto que se recolectaron los datos en un solo momento y en un tiempo único.²⁶

Población y Muestra

Se define como la totalidad del fenómeno de estudio donde las unidades de población poseen una característica común la cual se analiza y da origen a los datos de la investigación.²⁵ La población identificada en el presente estudio estuvo constituida por los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asistieron al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022. Asimismo, la muestra se refiere a la selección de una parte o el total de la población, dependiendo de la cantidad de sujetos que la conforman.²⁷ por lo tanto, la muestra estuvo representada por los pacientes que se seleccionen mediante un muestreo no probabilístico intencional.

Criterios de Inclusión

Son todas las características que deben tener los participantes para considerar su participación en la población de estudio²⁸. Por lo tanto, se incluyó a todos los pacientes hipertensos de ambos sexos, con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asistieron al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Criterios de Exclusión

Son todas las características que impiden la participación en la población de estudio²⁸. De este modo, se excluyeron del estudio a aquellos pacientes hipertensos que se negaron a formar parte del mismo, menores a 30 años y mayores a 70 años de edad; y a aquellos que sufren de patologías que puedan alterar los hallazgos obtenidos por medio de la Fundoscopia como lo es Diabetes y Glaucoma.

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

En la investigación se utilizó la técnica de la encuesta, la cual permitió al investigador recoger la información en el sitio donde ocurre el evento, por lo tanto, esta proporcionó la posibilidad de observar al encuestado²⁷. Mientras que el instrumento a aplicar fue un cuestionario u hoja

de registro, este instrumento formó parte de la técnica de la encuesta, este fue utilizado para registrar la información obtenida durante el proceso de recolección, en este caso específico se elaboró con base a la información teórica relativa a las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años.

Validación del Instrumento

La validez es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir, correspondiendo la validez de contenido.²⁹ En la presente investigación se utilizó un instrumento llamado Hoja de Registro, que incluye: datos demográficos, evaluación clínica, toma de PA, entre otro, todos estos datos fueron única y exclusivamente para la utilización en este trabajo de investigación. En este caso, el instrumento (Hoja de Registro) fue validado a través del juicio de tres (03) especialistas de Medicina Interna, a los cuales se les proporcionó dicho instrumento a aplicar y formato de validación, sugiriéndole que cualquier error o falla observada lo hicieran saber para mejorar la elaboración del mismo. Las sugerencias realizadas por los expertos fueron tomadas en cuenta, para su posterior corrección y aplicación del mismo.

Técnica de Procedimientos para la obtención de Datos

La presente investigación se realizará siguiendo los siguientes procedimientos:

- Explicación del Consentimiento Informado a los sujetos de estudio.(Anexo A)
- Aplicación del Instrumento (Hoja de Registro) con la finalidad de recabar información referente al tema de la presente investigación.(Anexo B)
- Realización de la Oftalmoscopia directa: técnica sencilla en la cual la exploración ocular se realiza mediante el uso de un oftalmoscopio monocular.

Procedimiento: En la oftalmoscopia directa el paciente permanece sentado sin moverse en una habitación oscura, el médico acercará el oftalmoscopio primero a un ojo y después al ojo contrario y realizará la visualización del fondo de ojo, el paciente deberá evitar pestañear y deberá seguir las instrucciones mientras el médico realice la visualización.

RESULTADOS

En esta sección se muestra el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en el estudio, mediante la aplicación de la hoja de registro, a tal fin se logró la muestra de 43 pacientes que presentaban las características específicas requeridas para el estudio con el fin de describir las alteraciones del fondo de ojo en los pacientes hipertensos con edades comprendidas entre 30 a 70 años que asisten al Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022. A continuación, los cuadros y gráficos que contienen la información recabada.

Cuadro 2

Matriz de Datos Iniciales de los sujetos de estudio

Sujeto	Sexo	Edad	Peso	Talla	IMC	HTA
1	F	58	68	1,46	Obesidad Grado I	5 años
2	F	39	55,9	1,56	Normopeso	8 años
3	F	65	73	1,51	Normopeso	12 años
4	F	64	66	1,52	Sobrepeso Grado II	40 años
5	F	67	71	1,57	Normopeso	20 años
6	M	51	78,1	1,8	Normopeso	10 años
7	F	65	68	1,52	Sobrepeso Grado II	5 años
8	F	48	89	1,51	Sobrepeso Grado I	16 años
9	F	56	87	1,68	Obesidad Grado I	26 años
10	F	62	61	1,54	Sobrepeso Grado II	8 años
11	F	60	67,5	1,56	Normopeso	29 años
12	M	56	74	1,76	Normopeso	1 mes
13	M	64	67	1,66	Normopeso	4 meses
14	F	61	51	1,59	Normopeso	1 año
15	F	60	83,5	1,62	Obesidad Grado I	20 años
16	F	52	77,5	1,62	Sobrepeso Grado II	6 años
17	F	55	82	1,69	Normopeso	10 años
18	F	54	95	1,62	Obesidad Grado II	24 años
19	F	45	74	1,55	Normopeso	8 años
20	M	51	67	1,66	Normopeso	5 años
21	F	61	76,5	1,52	Obesidad Grado II	10 años
22	F	60	59,5	1,47	Normopeso	20 años

Fuente: Hoja de Registro aplicada en el Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Cont. Cuadro 2

Matriz de Datos Iniciales de los sujetos de estudio

Sujeto	Sexo	Edad	Peso	Talla	IMC	HTA
23	F	56	66,2	1,58	Sobrepeso Grado II	8 años
24	F	53	79	1,69	Sobrepeso Grado II	2 años
25	F	41	82	1,6	Sobrepeso Grado I	7 años
26	F	63	84,5	1,54	Obesidad Grado II	23 años
27	F	70	57,5	1,5	Sobrepeso Grado I	6 años
28	F	49	69	1,44	Normopeso	1 año
29	F	49	69	1,57	Sobrepeso Grado II	20 años
30	F	70	58,2	1,53	Normopeso	25 años
31	M	59	72	1,59	Normopeso	10 años
32	F	42	73,5	1,55	Obesidad Grado I	3 meses
33	F	53	60,5	1,62	Normopeso	10 años
34	F	64	47	1,64	Bajo peso	3 meses
35	F	62	60,6	1,47	Sobrepeso Grado II	5 años
36	F	57	74	1,57	Normopeso	6 años
37	F	61	103	1,53	Obesidad Grado III	5 años
38	M	62	64,2	1,59	Sobrepeso Grado I	4 años
39	F	55	89	1,63	Obesidad Grado I	6 años
40	M	52	130,4	1,73	Obesidad Grado III	5 años
41	M	34	93	1,52	Obesidad Grado III	6 años
42	M	31	84	1,81	Sobrepeso Grado II	18 años
43	M	45	69	1,57	Sobrepeso Grado II	4 años

Fuente: Hoja de Registro aplicada en el Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Cuadro 3. Distribución absoluta y porcentual de los resultados, según edad y sexo

SEXO	RANGO DE EDAD								TOTAL SUJETOS	
	31- 40 años		41- 50 años		51- 60 años		61 - 70 años		f	%
	f	%	f	%	f	%	f	%		
FEMENINO	1	2	6	14	13	30	13	30	33	77
MASCULINO	2	5	1	2	5	12	2	5	10	23
TOTAL	3	7	7	16	18	42	15	35	43	100

Fuente: Figueroa, G. León, María V. Nobile, A. (2022)

Cuadro 4.

Distribución absoluta de los sujetos, según antecedentes patológicos personales

Sujeto	ECV	ERC	Diálisis	H. Tabáquico	IPA	H. Étílico	Grado alcohólico
1	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	X	1,7	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	X	8,88%
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	X	8	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	X	40%
13	-	-	-	X	30	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	X	9%
20	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	X	1	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	X	1	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	X	39	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	X	30	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	X	1,25	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: Hoja de Registro aplicada en el Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Cuadro 5

Distribución absoluta de los sujetos, según antecedentes patológicos personales

SUJETO	HÁBITOS ALIMENTICIOS												ACT. FÍSICA		ANTECED. FAMILIARES HTA	
	Hipocalórico	Normocalórico	Hiperocalórico	Hipograso	Normograso	Hipergraso	Hipoproteica	Normoproteica	Hiperproteica	Hiposódica	Normosódica	Hipersódica	SI	NO	SI	NO
1	X					X	X				X			X	X	
2		X		X				X				X		X	X	
3	X					X	X				X			X	X	
4		X			X			X		X				X	X	
5			X			X	X				X		X		X	
6			X			X		X		X				X	X	
7		X				X		X		X				X	X	
8	X					X			X	X				X		X
9			X			X		X				X	X		X	
10			X			X	X					X	X		X	
11			X		X		X					X	X			X
12			X			X	X					X	X		X	
13			X		X							X	X		X	
14		X				X		X				X		X	X	
15			X	X				X				X	X		X	
16			X	X			X			X			X		X	
17	X					X	X			X				X	X	
18			X		X		X				X			X	X	
19			X	X				X			X			X	X	
20		X				X		X		X			X		X	
21			X			X	X				X		X		X	
22			X		X		X				X			X	X	
23			X			X		X		X				X	X	
24			X		X				X		X			X	X	
25			X	X			X				X			X	X	
26			X		X			X			X			X	X	
27			X	X					X		X		X		X	
28			X		X		X				X		X		X	
29			X	X			X			X				X	X	
30			X			X	X					X	X		X	
31			X	X			X				X			X	X	
32			X	X			X				X			X	X	
33	X			X				X		X				X	X	
34	X					X	X			X				X		X
35	X			X			X			X				X	X	
36			X	X					X		X		X		X	
37			X	X			X			X				X	X	
38			X			X	X				X			X	X	
39			X		X		X					X		X	X	
40			X	X					X			X		X	X	
41		X			X			X		X				X	X	
42			X			X		X				X		X	X	
43			X			X		X				X		X	X	

Fuente: Hoja de Registro aplicada en el Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Cuadro 6

Distribución absoluta de los sujetos, según Exploración Física

Sujeto	FUNDOSCOPIA		PAPILA		EXCAVACIÓN	
	Directa	Indirecta	Normal	Patológica	Fisiológica	Patológica
1	x		x		x	
2	x		x		x	
3	x		x		x	
4	x		x		x	
5	x		x		x	
6	x		x		x	
7	x		x		x	
8	x		x		x	
9	x		x		x	
10	x		x		x	
11	x		x		x	
12	x		x		x	
13	x		x		x	
14	x		x		x	
15	x		x		x	
16	x		x		x	
17	x		x		x	
18	x		x		x	
19	x		x		x	
20	x		x		x	
21	x		x		x	
22	x		x		x	
23	x		x		x	
24	x		x		x	
25	x		x		x	
26	x		x		x	
27	x		x		x	
28	x		x		x	
29	x		x		x	
30	x		x		x	
31	x		x		x	
32	x		x		x	
33	x		x		x	
34	x		x		x	
35	x		x		x	
36	x		x		x	
37	x		x		x	
38	x		x		x	
39	x		x		x	
40	x		x		x	
41	x		x		x	
42	x		x		x	
43	x		x		x	

Fuente: Hoja de Registro aplicada en el Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Cuadro 8

Distribución absoluta de los sujetos, según Alteraciones en Ojo Izquierdo

34(NORMAL)	VASOS RETINIANOS																				RETINA		MÁCUA		
	RELACION AV				HEMORRAGIAS		CRUCES A/V				SIGNO HILO DE COBRE		BRILLO ARTERIOLAR		EXUDADOS ALGODONOSOS		EXUDADOS DUROS		PAPILEDEMA		PATOLÓGICA	NORMAL	PATOLÓGICA		
	1:2	1:3	1:4	Cordones Fibrosos	AUSENTES	PRESENTES	AUSENTES	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3	GRADO 4	AUSENTE	PRESENTE	NORMAL	AUMENTADO	AUSENTES	PRESENTES	AUSENTES	PRESENTES	AUSENTE	PRESENTE	NORMAL	PATOLÓGICA	NORMAL	PATOLÓGICA
	X				X				X				X		X	X		X		X		X		X	
	X				X				X				X		X	X		X		X		X		X	
X					X			X				X		X	X		X		X		X		X		X
		X			X				X				X		X	X		X		X		X		X	
	X				X				X				X		X	X		X		X		X		X	
	X				X			X				X		X	X		X		X		X		X		X
			X		X					X			X		X	X		X		X		X		X	
		X			X				X				X		X	X		X		X		X		X	
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X			X				X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
			X		X					X			X		X	X		X		X		X		X	
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
		X			X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
			X		X					X			X		X	X		X		X		X		X	
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
			X		X					X			X		X	X		X		X		X		X	
			X		X					X			X		X	X		X		X		X		X	
			X		X					X			X		X	X		X		X		X		X	
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X				X			X		X	X		X		X		X		X		X
	X				X																				

Cuadro 9

Distribución absoluta diagnóstico retinopatía según Keith-Wagener-Barker

SUJETO	NORMAL	GRADO 1	GRADO 2	GRADO 3	GRADO 4
1			X		
2				X	
3		X			
4			X		
5			X		
6		X			
7				X	
8			X		
9		X			
10			X		
11			X		
12			X		
13			X		
14	X				
15			X		
16			X		
17			X		
18				X	
19				X	
20				X	
21			X		
22			X		
23				X	
24			X		
25		X			
26			X		
27			X		
28			X		
29			X		
30				X	
31			X		
32			X		
33	X				
34		X			
35			X		
36			X		
37				X	
38				X	
39				X	
40			X		
41			X		
42		X			
43		X			

Fuente: Hoja de Registro aplicada en el Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el periodo de julio a septiembre de 2022.

Gráfico 1. Representación Porcentual de los sujetos de estudio según edad y sexo.

Gráfico 2. Representación Porcentual de los sujetos de estudio según antecedente patológico personal: obesidad

Gráfico 3. Representación Porcentual de los sujetos de estudio según antecedente patológicos personales.

Gráfico 4. Representación Porcentual de los sujetos de estudio según antecedente patológicos personales.

Gráfico 5. Representación Porcentual de los sujetos de estudio según la exploración física

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES

Los datos recabados en el Ambulatorio Tipo II “El Paují”, ubicado en el Municipio San Felipe del estado Yaracuy, en el período de julio a septiembre de 2022 corresponden a una población total de 43 pacientes, en edades comprendidas entre los 30 y 70 años de edad, registrando una edad promedio de 55,3 años. Estos sujetos de ambos sexos, en su evaluación clínica presentaban alteraciones en su **TA** para el momento de su consulta, por lo que pasaron a formar parte de la presente investigación puesto que tenían como patología de base **HTA**. Para el momento se les informó sobre la realización de una exploración física para determinar si cursaban con una retinopatía hipertensiva, ya que esta es considerada como un marcador de daño a órgano diana en la hipertensión arterial, por lo que su estudio a través del examen de fondo de ojo brindará información importante acerca del grado de afectación vascular sistémica.

Dentro de los datos demográficos registrados en el **cuadro 2**, se pudo obtener que el 77% corresponde al sexo femenino, mientras que el 23% restante pertenecen al sexo masculino, según la **gráfica 1**, esta población se dividió en rangos de edad, donde el más representativo está ubicado en el rango de 51 – 60 años con un 30% (13 mujeres) y un 12% (5 hombres) seguidos del rango de 61 – 70 años, con un porcentaje igual al anterior en las mujeres contra un 5% (2 hombres), un 14% se ubica en el rango de 41 – 50 con 6 mujeres mientras que el 2% representa a un solo caso masculino, estos resultados concuerdan con lo expresado por Osorio y Col. 2008¹⁷ los pacientes fueron evaluados desde el punto de vista general y fundoscópico, y se encontró un predominio del sexo femenino, con una mayor incidencia en los mayores de 60 años. De los pacientes estudiados, 58 presentaron algún grado de retinopatía, y el mayor número presentaba grados iniciales de retinopatía. La mayor cantidad de afecciones fundoscópicas se observó en los pacientes hipertensos moderados y con 10 años o más de evolución de la enfermedad. Asimismo, para el **IMC**, calculado mediante el peso y la talla de cada uno, se obtuvo según la clasificación en **la gráfica 2** que, un 40% (17 casos) está en el renglón de **Normopeso**, seguido de un 23% (10 casos) con **Sobrepeso Grado II**, un 12% (5 casos) se ubican en **Obesos Grado II**, esto resulta alarmante, puesto que se ha demostrado relación positiva entre obesidad y presión arterial. El

exceso de peso está asociado con un riesgo seis veces mayor de padecer HTA, al igual que un IMC mayor de 27, por cada 10 Kg. de aumento de peso, la presión arterial sistólica (PAS) aumenta de 2-3 mmHg y la presión arterial diastólica (PAD) de 1-3 mmHg.³⁰ Es importante el conocimiento de esta asociación para el enfoque del tratamiento y prevención de la **HTA**, tomando en consideración que los sujetos de estudio son de larga data, por lo que se debe adoptar modificaciones en el hábito higiénico-dietético y de esta manera evidenciar la influencia de una disminución del **IMC** sobre el descenso de las cifras de presión arterial.

Según la distribución absoluta de los sujetos, por antecedentes patológicos personales, en el **cuadro 4** La hipertensión arterial fue el antecedente patológico personal 100 % por lo cual constituyó el primer motivo de indicación del fondo de ojo, también se observa en el **gráfico 3** que, entre las patologías más frecuentes de riesgo de desarrollar enfermedad cerebrovascular y/o enfermedad cardiovascular, el 100% de los sujetos encuestados aseguran no haber padecido **ECV** ni sufrir de **ERC**, o estar en **Diálisis**, entre otros factores de riesgo, el 19% (8 casos) dijeron ser fumadores y un 7% (3 casos) aceptaron consumir alcohol. Por lo tanto, no se encontraron relaciones significativas entre estos factores modificables y el fondo de ojo.

Ahora bien, otros factores de gran importancia están registrado en el **cuadro 5**, en el cual la distribución absoluta de los sujetos, según antecedentes patológicos personales, hace referencia al tema de alimentación, donde se observa según la **gráfica 4**, que el 70% (30 casos) de la población mantienen una dieta **hipercalórica** o con un alto contenido de carbohidratos, seguida de un 51% (22casos) con una dieta **hipoproteica** lo que quiere decir que no consumen proteínas de alto valor biológico, mientras que un 44% (19 casos) es **hipergraso**, consumen alimentos con un alto contenido de grasas saturadas, mientras que el 37% (16 casos) mantienen una dieta **normosódica**, puesto que respetan el consumo sugerido de sodio que es <5gr al día. Asimismo, el 67% (29casos) manifestó no realizar actividad física como complemento para ayudar a bajar las cifras tensionales.

En el **cuadro 6** referente a la distribución absoluta de los sujetos, según la exploración física, se hace mención al examen oftalmoscópico el cual es un método que puede aportar importantes datos sobre el estado y la evolución del proceso hipertensivo, así como su pronóstico evolutivo, se observa en el **gráfico 5**, que estos exámenes se realizaron en un 100% mediante una **Fundoscopia** directa, en una **papila** normal y una **excavación**

fisiológica, teniendo en cuenta que dentro de los protocolos de detección de la retinopatía hipertensiva está el uso del oftalmoscopio.

Dentro de las alteraciones evidenciadas en los exámenes realizados y que se muestran a partir del **cuadro 7** en la distribución absoluta de los sujetos, y sus **alteraciones en el ojo derecho**, se tiene que a nivel de los vasos retinianos existe una relación arteriovenoso que va desde lo normal a 1:2 y 1:3, asimismo en los cruces arteriovenosos, se ubican con mayor intensidad en el grado II, lo que indica que existe una compresión de la vena en el parénquima retiniano, con falta de la columna sanguínea antes y después del cruce. Asimismo, está presente el signo hilo de cobre, este aparece en las fases iniciales de la enfermedad, aquí hay un engrosamiento de la pared vascular por fibrosis, hialinización y a la vez estrechamiento de la luz vascular con lo que el reflejo vascular es más ancho y de aspecto metálico-cobrizo. y los exudados algodonosos y exudados duros están ausentes, por otro lado, la retina y la mácula se presentan de manera normal. Asimismo, se presenta en el **cuadro 8** las **alteraciones del ojo izquierdo**, donde se observa que en los vasos retinianos existe una relación 1:2y 1:3, con una tendencia en grado II en los cruces arteriovenosos, con presencia de signo hilo de cobre, el brillo arteriolar aumentado, y ausentes los exudados algodonosos y exudados duros, con una retina normal y una macula normal.

De acuerdo al **cuadro 9**, en la distribución absoluta para el diagnóstico de retinopatía según la escala Keith-Wagener-Barker, se observa que un 56% (24 casos) se ubican en la clasificación de Grado II, lo que indica que presentan arterias contraídas, tortuosas, reflejos luminosos aumentados, venas distendidas con cruce arteriovenoso o normales, asimismo un 24% (10 casos) se ubican en la clasificación de grado III, un 16% (7 casos) en Grado I y 2 casos en la clasificación Normal, lo que representa un 5% de la población.

Asimismo, a manera de conclusión, se pudo determinar que, la mayor cantidad de alteraciones fundoscópicas se observó en los pacientes hipertensos mayores de 60 años de edad mal controlados y con 10 años o más de evolución de la enfermedad, por lo que se puede inducir que la presencia de retinopatía hipertensiva se correlaciona con el mayor tiempo de evolución de la enfermedad.

RECOMENDACIONES

Con base en los resultados y conclusiones anteriores, se considera pertinente realizar algunas recomendaciones, con el propósito de complementar el estudio, para así obtener de éste, el máximo beneficio posible para todos los involucrados en la problemática detectada. Al efecto, se recomienda:

- ✓ Enfatizar sobre la importancia de la detección precoz de alteraciones microvasculares en pacientes con hipertensión arterial de reciente diagnóstico.
- ✓ Realizar el examen de fondo de ojo, ya que es un método sencillo, accesible y económico que permite la valoración de los vasos sanguíneos retinianos; los cuales comparten características similares con la microcirculación de otros órganos como el corazón, el cerebro, los riñones y la circulación periférica. Por lo cual es de suma importancia recordar que la fundoscopia constituye una herramienta fundamental para la prevención del desarrollo de consecuencias devastadoras e incapacitantes de la hipertensión arterial.
- ✓ Concientizar a los miembros de la comunidad respecto al impacto socio sanitario de la HTA, de sus riesgos y de la importancia de su prevención y control, junto con campañas de promoción de hábitos de vida saludables y mejor calidad de vida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Tschanz MP et al. Synopsis of the 2020 U.S. Department of Veterans Affairs/U.S. Department of Defense Clinical Practice Guideline: The Diagnosis and Management of Hypertension in the Primary Care Setting. *Ann Intern Med.* 2020; 173 (11):904-913.
2. Organización Mundial de la Salud. Global health risks: Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2009.
3. Kabedi NN, Mwanza J-C, Lepira FB, Kayembe TK, Kayembe DL. Hypertensive retinopathy and its association with cardiovascular, renal and cerebrovascular morbidity in Congolese patients: cardiovascular topic. *Cardiovasc J Afr.* 2014;25(5):228–32.
4. Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, Redon J, Zanchetti A, Bohm M, et al. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). *J Hypertens.* 2013; 31(7):1281–357.
5. Downie LE, Hodgson LAB, D'Sylva C, McIntosh RL, Rogers SL, Connell P, et al. Hypertensive retinopathy. *J Hypertens.* 2013;31(5):960–5.
6. Wong TY, Mitchell P. Hypertensive retinopathy. *N Engl J Med.* 2004;351(22):2310
7. Bhargava M, Wong T. Current Concepts in Hypertensive Retinopathy. *Retinal Physician.* 2013;10:43-54
8. Keith NM, Wagener HP, Borker NW. Some different types of essential hypertension: the course and prognosis. *Am J Med Sci* 1939;197-332.
9. Wong TY. Improving the Prediction of Hypertensive Target Organ Damage Using Novel Markers: Lessons From Retinal Vascular Imaging Research. *Hypertension.* 2014;64(2):233–4.
10. Rodríguez, N.A. y Zurutuza, A. Manifestaciones oftalmológicas de la hipertensión arterial. *An Sist Sanit Navar* 2008; 31 (Suppl 3):13-22.
11. Wagener HP, Clay GE, Gipner GF. Classification of retinal lesions in the presence of vascular hypertension. *Trans Am Ophthalmol Soc.* 1947; 45: 57-73.

12. Marrero Ochoa Waldemar. 2019. "El fondo de ojo en la urgencia médica no oftalmológica" Revista Cubana de Oftalmología 2019;32(4)e745 <https://orcid.org/0000-0002-7614-4962>. Hospital Docente General "Antonio Luaces Iraola", Centro Oftalmológico Provincial. Ciego de Ávila, Cuba.
13. Roldan Suárez, Segura de la Morena, Campo Sien, J.M. Alcázar de la Ossa. 2014 "Importancia de la valoración del fondo de ojo en el paciente hipertenso" Revista ScienceDirect. Hipertensión y Riesgo Vascular, Volume 21, Issue 4 2004, Pages 197-204 España, Show more Outline [https://doi.org/10.1016/S1889-1837\(04\)71819-X](https://doi.org/10.1016/S1889-1837(04)71819-X)
14. Victoria Eugenia Aguirre, José Jaime Castaño Castrillón, Fis.; M.Sc. Julián Castellanos, Julio Cesar Duque, Esteban Duque, Ximena García, Marco Aurelio Giraldo Hurtado, MD, Oftalmo, José Fernando Giraldo, MD, Mag., Jorge Montero, Jennifer Rayo. 2013. "Hallazgos en el fondo de ojo en pacientes pertenecientes al programa de hipertensos de una entidad de salud de 1º nivel de Manizales, Colombia, 2012". Universidad de Manizales. Colombia.
15. Melba Márquez Fernández, Ángel Custodio Arce Álvarez 2013. "Cambios vasculares de la retina en pacientes con hipertensión arterial esencial" Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras". La Habana, Cuba. Hospital "Salvador Allende". La Habana, Cuba.
16. Lascano, M. 2011 "Retinopatía Hipertensiva en relación al tiempo de evolución desde el diagnóstico de Hipertensión Arterial en pacientes atendidos en el Hospital Provincial Docente Ambato, durante el Período noviembre del 2010 a enero del 2011" Universidad Técnica de Ambato .Facultad Ciencias de la Salud, Carrera de Medicina III Seminario de Graduación de Medicina. Informe de Investigación sobre Requisito Previo a la obtención del Título de Médica general. Ambato-Ecuador. 2011
17. Osorio Illas, Lisis y Paisan Rizo, Wendy Miguel. 2008. "Caracterización de las alteraciones del fondo de ojo en pacientes hipertensos en una comunidad venezolana." Revista Cubana de Medicina General Integral versión impresa ISSN 0864-2125versión On-line ISSN 1561-3038 Rev Cubana Med Gen Integr [online]. 2006, vol.22, n.1. ISSN 0864-2125.
18. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. Ediciones de la Presidencia de la República. 1999.
19. Ley Orgánica de Salud Gaceta Oficial N° 36.579 de fecha 11 de noviembre de 1998.
20. Organización Mundial de la Salud (OMS), Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Organización de los Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana para el Control del

Abuso de Drogas (CICAD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

21. Farreras, R. (2016) Medicina Interna. 18° Edición. Editorial Elsevier. España. Fecha de Publicación: 25/05/2016.
22. Organización Mundial de la Salud (OMS), Información general sobre la Hipertensión en el mundo. 2013
23. Arias. El proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. Venezuela: Editorial Espisteme 2006.
24. Palella y Martins (2010) Metodología de la Investigación Cuantitativa. Edición: FEDUPEL. Caracas Venezuela.
25. R. Sampieri, C. Fernández, M. Baptista. Metodología de la investigación. México: McGRAW-HILL 2010.
26. M.Balestrini. Como se elabora el proyecto de investigacion. Venezuela: BL Consultores y Asociados. Servicio Editorial 2002.
27. Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2014). Manual de Trabajos de Grado, de Especialización y Maestrías y Tesis Doctorales. 4° Edición. FEDEUPEL.
28. Academia europea de pacientes: criterios de inclusión y exclusión. 2015. Disponible en: <https://www.eupati.eu/es/> (Consulta: abril 2021, 2:47pm).
29. C. Sabino. El proceso de investigación. Venezuela: Editorial Panapo. 1996.
30. Girerd X, Girald P. Risks ratification for the prevention of cardiovascular complications of hypertension. Curr Med Des Opin. 2004 Jul;20 (7): 1137-42.

ANEXOS

ANEXO A
CONSENTIMIENTO INFORMADO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
 “FRANCISCO DE MIRANDA”
 AREA CIENCIAS DE LA SALUD
 PROGRAMA DE MEDICINA

CONSENTIMIENTO INFORMADO

YO _____ Titular de la C.I.: _____ Certifico que en uso de mis facultades mentales acepto participar en el trabajo de investigación titulado ALTERACIONES DEL FONDO DE OJO EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 70 AÑOS QUE ASISTEN AL AMBULATORIO TIPO II “EL PAUJI” EN EL PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2022, que será llevado a cabo dentro de esta institución por los médicos en formación De igual forma afirmo que se me ha informado con claridad sobre los objetivos y metas de esta investigación con fines académicos ante los cuales no se conoce ningún riesgo por el hecho de participar. Además, se rige por parámetros de confidencialidad y privacidad de los datos personales e información suministrada, siendo exclusiva del investigador involucrado en el proceso de investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, de manera libre y voluntaria brindo el consentimiento para participar en la investigación bajo mi responsabilidad

Residente _____ Fecha: _____

AUTORES:

Figuroa Génesis. C.I: 25.951.470

León María V. C.I: 25.422.043

Nobile Ángel C.I: 26.224.021

ANEXO B
INSTRUMENTO
(HOJA DE REGISTRO)

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
"FRANCISCO DE MIRANDA"
AREA CIENCIAS DE LA SALUD
PROGRAMA DE MEDICINA

HOJA DE REGISTRO N:

DATOS DEMOGRAFICOS		
Edad:	Sexo: M () F ()	Peso: Talla: IMC:
ANTECEDENTES PATOLOGICOS PERSONALES		
HTA:	TTO:	
ECV:	SI:	NO:
ERC:	SI:	NO: Diálisis:
Hábito Tabáquico:	SI:	NO: IPA:
Hábito Etílico:	SI:	NO: Grado Alcohólico:
Hábitos Alimenticios:		
Actividad Física:	SI:	NO:
ANTECEDENTES FAMILIARES		
EXPLORACIÓN FISICA		
TA:	PAM:	
Fundoscopia:	Directa:	Indirecta:
Papila:	Patológico: () Normal: ()	
Excavación:	Fisiológica: () Patológica: ()	
Alteraciones	Ojo Derecho	Ojo Izquierdo
Vasos Retinianos:		
Retina:		
Macula:		
Grado I:	Relación AV 1:2, Reflejo Arterioar: Línea amarilla levemente ensanchada, Cruce AV grado 1: Leve depresión de la vena	
Grado II:	Relación AV 1:3, Reflejo Arterioar: Línea amarilla ancha (en hilo de cobre) columna de sangre no visible. Cruce AV grado 2: Depresión moderada de la vena.	
Grado III:	Relación AV 1:4, Hemorragias en los cruces. Reflejo Arterioar: Línea blanca ancha (en hilo de plata) columna de sangre no visible. Cruce AV grado 3: Desviación en ángulo recto o desaparición de la vena bajo la arteriola; dilatación distal de la vena.	
Grado IV:	Relación AV y Reflejo Arterioar como Cordones fibrosos. Columna de sangre no visible. Hemorragias en llama, exudados algodonosos y Papiledema. Cruce AV grado 4.	
CONCLUSIÓN DEL REPORTE		

ANEXO C
FORMATO DE VALIDACION DE INSTRUMENTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
 “FRANCISCO DE MIRANDA”
 AREA CIENCIAS DE LA SALUD
 PROGRAMA DE MEDICINA

VALIDACION DE EXPERTO

Dr.(a): _____

Conscientes de su amplia experiencia y conocimiento en el área a fin de la presente investigación, usted ha sido seleccionado (a) para validar el presente instrumento de recolección de datos, el cual será aplicado a los sujetos de estudios en la investigación que se adelanta para optar al grado de Médicos Cirujanos, titulada: ALTERACIONES DEL FONDO DE OJO EN LOS PACIENTES HIPERTENSOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 30 A 70 AÑOS QUE ASISTEN AL AMBULATORIO TIPO II “EL PAUJI” EN EL PERIODO JULIO – SEPTIEMBRE 2022. A continuación, se le presentan los objetivos, cuadro de operacionalización de variables, y el instrumento a aplicar. De igual manera se anexa el formato a emplear para la validación del instrumento. Se agradece realizar las observaciones en cuanto a la validez del contenido y la representatividad de las categorías que lo conforman, en términos de claridad, pertinencia y coherencia, señalando con una equis (X) para cada una de ellas, una apreciación cualitativa en acuerdo a los siguientes códigos:

CÓDIGO	APRECIACIÓN CUALITATIVA
B	BUENO: El indicador se presenta en grado igual o ligeramente superior al mínimo aceptable.
R	REGULAR: el indicador no llega al mínimo aceptable, pero se acerca a él.
D	DEFICIENTE: El indicador está lejos de acercarse al mínimo aceptable.

Gracias, por su ayuda y colaboración.

AUTORES:

Figuroa Génesis. C.I: 25.951.470

León María V. C.I: 25.422.043

Nobile Ángel C.I: 26.224.021

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO

Apellidos y Nombres: _____

Especialidad del Postgrado: _____

Firma: _____ **C.I.:** _____

Fecha: _____ **Lugar:** _____

CATEGORIA	CLARIDAD			PERTINENCIA			COHERENCIA		
	B	R	D	B	R	D	B	R	D
Datos Demográficos									
Antecedentes Patológicos Personales									
Antecedentes Familiares									
Exploración Física									

Observaciones: _____

VALIDACIÓN:

VÁLIDO

VÁLIDO CON OBSERVACIONES

NO VÁLIDO